

SoildiverAgro project

Uusien maanviljelykäytänteiden soveltaminen sadon määrän ja laadun parantamiseksi

MITÄ JA MIKSI

Maan rakenteen arviointi

Maan rakenne kuvaa sen osasten järjestystä (savi, hieta, hiesu ja orgaaninen aines). Hyvärakenteisessa maassa on puolet huokosia ja puolet näistä on isoja huokosia (eli 50% kiinteää, 25% vesihuokosia, 25% ilmahuokosia). Lisäksi huokosten tulisi olla jatkuvia, jotta vesi ja ilma pääsevät liikkumaan maassa ja juurten kasvulle ei ole esteitä. Pienemmässä mittakaavassa maan tulisi olla murustunutta: maahiukkasten tulisi muodostaa huokoisia ryppäitä.

Huokostilavuus tai murujakauma voidaan mitata laboratoriossa, mutta käytännön kannalta oleellisempaa on pystyä arvioimaan rakennetta pellolla. Maan rakenteen arvioinnissa tehdään havaintoja, ja näiden havaintojen perusteella muodostetaan yleiskuva maan rakenteesta. Yleensä arviointi tehdään ottamalla maanäyte ja murustamalla sitä käsissä. Hyvärakenteinen maa murenee huokoisiksi pieniksi muruiksi. Huonorakenteinen maa

on vaikea murtaa ja tuottaa teräväsärmäisiä kokkareita. VESS menetelmä (suom. MARA) vie tätä analyysitapaa pidemmälle.

VESS on eräs lapiodiagnoosin muoto: maasta kaivetaan lapion syvyinen ja levyinen paakku (20-30 cm syvä, 20 cm leveä, 5-10 cm paksu, häiriytymättömästä kuopan reunasta). Maanäyte jaetaan kerroksiin, joita verrataan VESS-kaavion indikaattoreihin luokille huonosta (5 pistettä) hyvään (1 piste). Kerroksien pisteet keskiarvotetaan painottaen kerroksen paksuuksilla, jolloin saadaan kokonaispiste näytteelle. Pisteluvut 4:n tai yli viittaavat vakavaan tiivistymiseen, joka vaatii toimenpiteitä.

4-5 VESS testiä peltoa kohden kertoo maan rakenteesta ja auttaa tunnistamaan kohtia, jotka tarvitsevat erityistoimia. VESS on helppo menetelmä oppia ja tuottaa arvokasta tietoa.

1. Maaprofiili kertoo paljon viljelykäytännöistä ja maan rakenteesta.

AVAINSANAT

Maan rakenne, seuranta, lapiodiagnoosi, maan fysikaalinen kasvukunto

KIRJOITTAJA

Tuomas J. Mattila, Kilpiän tila, Pusula, Suomi.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.